

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15626267>

ЛИДЕР ДЖАДИДОВ И ДРАМАТУРГ САМАРКАНДА

Ибрагимова Нигора

Студентка Бухарского государственного университета

***Аннотация:** В данной статье в сравнительном плане с авторской точки зрения представлен и проанализирован ряд мнений, рекомендаций и советов общественного деятеля XX века, просветителя Махмудходжи Бехбуди по вопросам нация, драматургии.*

***Ключевые слова:** Джадиды, просвещение, школа, арабский язык, Гаспринский, Фитрат, нация, драматургия, литература, невежество.*

Выдающийся деятель узбекской национальной драматургии родился 20 января 1875 года в пригороде Самарканда, селе Бахшитепа, в семье религиозного деятеля. Отец - Бехбудходжа Салиходжа-оглы - потомок великого мыслителя Востока Ходжа Ахмеда Яссеви.

Махмудходжа Бехбуди обучился арабскому и персидскому языкам. Получив религиозное обучение в медресе Самарканда, Бехбуди отправляется в паломничество (1889-1900 годы), во время которого меняется его мировосприятие. В Турции он проникается идеями джадидизма, а по приезду домой начинает активную просветительскую деятельность.

Бехбуди отмечал, что "на узбекском языке говорит большинство населения Туркестана". Сам он был автором более 200 публикаций, которые вышли как на узбекском, так и на таджикском языках.

Бехбуди считал пьесу на узбекском языке "Падаркуш" ("Отцеубийца"), вышедшую в Самарканде в 1911 году. Драма была напечатана в 1912 году в

газете "Турон", а в 1913 году вышла отдельной книгой. Пьеса Бехбуди была поставлена на сценах театров Самарканда, Бухары, Ташкента. Являясь первым произведением узбекской драматургии, она оказала большое влияние на создание таких произведений, как "Несчастный жених" Абдуллы Кадыри и многих произведений Хамзы.

Махмудходжа Бехбуди и в своей драматургии оставался верен позиции: "Только осознав себя, наши народы могут на равных с другими решать общественно - политические вопросы".

Ранней весной 1919 года, во время поездки в Шахрисябз, Бехбуди арестовывают люди эмира Бухары при пособничестве агентов Революционной чрезвычайной комиссии (РЧК). Бехбуди, его спутников Мухаммадкула и Марданкула бросают в темницу в Карши, после чего по приказу эмира Бухары всех казнят. Об этом станет известно в Самарканде только через год.

Пророческими стали его слова: "Если наши жизни будут отданы рады свободы и счастья народа, мы с радостью встретим смерть". Смерть Бехбуди и его соратников была не напрасной. Ещё долгое время просветительские идеи Бехбуди озаряли путь многих славных педагогов и литераторов Туркестана.

В 1920-1930 годы город Карши носил имя Бехбуди. В 1937 году имя Бехбуди стали запрещать, а в 1956 году было реабилитировано. В 1977 году была издана его книга "Избранные". Его произведения включены в учебники и учебные пособия, его именем названы улицы и школы.

На рубеже XIX-XX вв. в Средней Азии интенсивно развивается общественно-политическое мышление. Наиболее прогрессивные представители узбекского народа объединяются в рамках нового направления-джадидизм. В основе этого термина лежит арабское понятие о новом, т-е.. учение о новом, движение к новому. Джадиды представляют собой наиболее развитую в мировоззренческом плане часть национальной интеллигенции, трезво оценившую положение народа и перспективы дальнейшего развития отечество. Они прекрасно понимали, что обстановка крайней нищеты тёмных и

невежественных масс, застой социально-политической жизни, раздробленность и феодальная междоусобица, колониальный гнёт стали значительным тормозом прогресса и грозили полным вымиранием самобытности нации. Они смогли сплотить свои усилия в рамках „Объединения джадидов” и во имя утверждения прогресса стали энергично действовать в направлениях, определяющих их цель: развитие образования нового содержания и методологии, становление национальных средств информации, формирование национального театра (как одного из этих средств), обновление жанровой и идейной основы литературы, пропаганда всеми доступными средствами идеологии национального возрождения.

На формирование мировоззрения Бехбуди оказал известный учёный и общественный деятель Исмаилбек Гаспринский, который в 1892 г. обращается к генерал-губернатору Н.О.Розенбаху с письменным предложением о реконструкции туркестанский школ в духе джадидизма, а через год сам приезжает в Ташкент. Исмаилбек Гаспринский посетил древние города Самарканд и Бухару, где встречался с местной интеллигенцией и проповедовал идеи джадидизма. Бехбуди посчастливилось быть рядом со своим учителем в эти дни и многому научиться у него.

1899-1900 гг. Бехбуди посвящает хаджу, дабы увидеть мир своими глазами. Вернувшись из паломничества он вместе с друзьями и единомышленниками открывает новые джадидские школы, где преимущество отдаётся светскому а не богословскому образованию. Для учебников этих школ он пишет учебники „Рисолаи асбоб савод” (“Трактат об основах грамотности,,), „Рисолаи жуғрофия умроний” (1905)- (“Трактат по географии”), “Рисолаи жуғрофия Русий” (1905)- (“Трактат по географии Руси”), а также учебники по истории и теории ислама.

В августе 1907 г. участвует в курултае съезде мусульман России, посвященном проблемам их культуры и жизни. Бехбуди возглавляет туркестанскую делегацию выступает на совещании с большим докладом, где высказывает своё видение вопроса и свои конкретные предложения.

Бехбуди активно принимается за создание театра как средства пропаганды, а также сети газет и журналов на узбекском языке. Он пишет драму „Падаркуш” („Отце убийца”), которую с разрешения тифлисского цензора удалось издать лишь в 1913 г. С эпиграфом „Посвящается юбилею Бородинской битвы и освобождению России от ига французов”. Таковы были особенности времени, когда полностью отсутствовала свобода слова, особенно для жителей колоний, а Туркестанская колония была самой бесправной в рамках Российской империи. Премьера первой национальной трагедии состоялась 15 января 1914 г. в Самарканде, а затем в Ташкенте (27.02.1914 г.). Постановку спектакля предваряла лекция Мунавваркори Абдурашидхонова о значении театра в духовной жизни общества. Этот день (28 февраля 1914 г.) был признан историческим, ибо спектакль стал событием огромного значения для прогрессивной общественности.

В мае 1914 г. Бехбуди отправился в поездку по странам Ближнего Востока. Поездом из Байрам-али через Северный Кавказ в Ростов и Одессу, откуда 8 июня прибывает в Стамбул. Он посещает Иерусалим, Бейрут, Яффу, Порт-Саид и многие другие крупные города, где находит интересные знакомства и получает массу информации. Всё это затем в форме “Записок” публикуется в журнале “Ойна” который приобретает все большее значение в общественной жизни Туркестана. На своих страницах он решает проблемы нации, её прав и законов, истории, языка, литературы, освещает события, происходящие в мире, публикует полемические и просветительские статьи. Бехбуди придерживался твёрдых принципов неприятия насилия, а потому социалистическое учение о революционном изменении строя он отрицал. Революция и большевизм были восприняты им как продолжение колониальной политики в её “пролетарской” форме. Вместе с единомышленниками он активно включается в дело отстаивания национальной независимости, самоопределения и самостоятельности узбекского народа.

В 1917 г. с 16 по 23 апреля, в Ташкенте проходил курултай мусульман Туркестана, на повестке дня которого стоял вопрос о дальнейшей судьбе отечество. Бехбуди выступает с пламенным призывом объединить все силы во имя великой цели-свободного и независимого Туркестана. С тем же призывом он обратился к делегатам 5 чрезвычайного съезда мусульман в ноябре того же года в Коканде. В результате этого съезда было объявлено о создании Туркестанской автономии. Бехбуди был в числе вдохновителей и создателей проекта самостоятельного пути развития мусульманского региона. Однако это шло вразрез с интересами большевиков, и в результате острого военного противостояния 20 февраля 1918 г. Кокандская автономия пала.

Бехбуди, потрясённый исходом-убито 10000 человек и сожжено 180 кишлаков,- возвращается в Самарканд. Здесь он не находит ни поддержки, ни единомышленников. Будучи в оппозиции к советской власти, Бехбуди не видит выхода в сложившейся ситуации. В состоянии тяжелейшей депрессии он покидает весной 1919 г. Самарканд, направляясь в Шахрисабз, где был арестован и брошен в зиндан в г. Карши. Спустя несколько дней после ареста Бехбуди по указу каршинского правителя Тогайбека был казнён. О гибели Бехбуди в Самарканде узнали лишь год спустя и в апреле 1920 г. весь Туркестан был погружен в траур.

С обретением независимости Узбекистана к идеям Бехбуди о самосознании народа и построения гуманистического общества вернулись. На сегодня идеи Бехбуди о просвещенной исламской культуре как нельзя актуальны. В последние годы в Узбекистане, Таджикистане, Германии, США, а также во многих других странах ведутся научные изыскания, посвященные жизни и творчеству великого просветителя.

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Бегали Қосимов. Миллий уйғониш (Национальное возрождение). Ташкент „Маънавият”, 2002 (на узб. языке)
2. Андреев Г. Самаркандский журнал „Ойна” („Зеркало”) и его редактор издатель Махмуд Ходжи Бехбуди. Газета „Туркестанские ведомости”, 1915, 17 сентября
3. А.А.Пясковский. Революция 1905-1907 годов в Туркестане.М., 1958.
4. А.Самойлович. Драматическая литература сортов. Вестник Имп. Об.ва вост, №5, Петроград, 1917.
5. Светила духовности (Крупнейшие деятели науки и культуры Средней Азии IX-начала XX в.). Редактор-составитель академик АН Рuz М.М.Хайруллаев Ташкент изд-во “Фан” Академии наук Республики Узбекистан. 2003.
6. Проблемы просвещения в мировой литературе. М.,Наука, 1965
7. Мунавваркоры и др. 19 томов- ЎзРМХ архиви П-33391